

ஒளவையாரின் நற்றிணைப் பாடல் திறன்

முனைவர் ப.சு. செல்வமீனா

இணைப்பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு மையம்
அழகப்பா அரசு கலைக்கல்லூரி, காரைக்குடி

முன்னுரை

நிலமடந்தையின் திலகம் போல் திகழும் பழந்தமிழ்நாட்டில் மகளிர்க்கு மிக உயர்ந்த இடம் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. கல்வி, கலை, விழா, பொழுதுபோக்கு, காதல், இல்லறம் ஆகிய அனைத்திலும் பெண்கள் சம உரிமை பெற்று வாழ்ந்து வந்தனர். ஆண்களுக்குரிய பிரிவுகளுள் ஒதலும் ஒன்றாகக் கருதப்பட்டாலும் பெண்கல்வி மறுக்கப்பட்டமைக்குச் சான்றுகளில்லை. பெண்கள் கல்வியில் உயர்ந்திருந்தனர் என்பதனை ஒளவையார், வெள்ளிவீதியார் போன்ற பெண்பாற்புலவர்களின் பாடல்களால் அறிய முடிகின்றது. சங்க காலத்தில் நாற்பதிற்கும் மேற்பட்ட பெண்பாற்புலவர்களும், பெருங்கோப்பெண்டு முதலான அரசியர்களும் கல்வியில் மேம்பட்டுத் தத்தமக்குரிய இருத்தலை நிலைநிறுத்தியுள்ளனர். சங்கப் பெண்பாற்புலவர்களுள் ஒளவையார் பற்றியும் அவர்தம் நற்றிணைப் பாடல்திறன் குறித்தும் எடுத்துரைப்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233308>

ஒளவையார் - சிறு அறிமுகம்

“பழந்தமிழிலக்கிய உலகில் அத்துணைச் சிறந்த இடத்தைப் பெற்று விளங்கும் பெண்பாற் புலவர் ஒளவையார். ஒளவையார் ஓர் ஒப்பற்ற பெரும் புலவர் மட்டுமல்லர் அரசியல் நெறிமுறையுணர்ந்த மாமேதையுமாவார்.”¹

நாட்டையும் சமூகத்தையும் திருத்தும் பெண்பாற் புலவர்களில் ஒளவையார் அஞ்சாநெஞ்சம் மிக்கவராக, சிறந்த புலவராகத் திகழ்ந்துள்ளார்.

“ஒளவையார் என்னும் சொல்லுக்கு அம்மை, தாய், தவப்பெண் என்னும் பொருள்கள் உண்டு. அம்மை என்னும் திரிபுச் சொல்லாகிய ஒளவை என்ற பதத்தொடு ஆர் என்ற சிறப்பு விசுதி சேர்ந்து ஒளவையார் என்ற சொல் வந்தது. பெண்களில் உயர்ந்தவரைக் குறிக்கும் சொல்லே ஒளவையார் ஆகும்”² ஒளவையார் என்றால் நம் கண் முன்னே தண்டீன்றிய அம்மையாரின் உருவம்தான் நினைவுக்கு வரும். முதுமையிலும் தமிழுணர்வுடைய தமிழ்ப்புலமை உடைய புலமையோரே ஒளவையார் என்பதை அறியமுடிகிறது.

காலந்தோறும் ஓளவையார்

ஓளவையார் என்னும் பெயரில் காலந்தோறும் பலர் இருந்தனர். “தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் பல ஓளவையார்கள் இருந்துள்ளனர். சங்க காலத்தில் அதிகனின் அவைக்களப் புலவராகத் திகழ்ந்த ஓளவையார் ஒருவர். 10-ஆம் நூற்றாண்டில் அங்கவை, சங்கவை என்ற இரு பெண் மக்களுக்குத் திருமணம் நடத்திய ஓளவையார் ஒருவர் இருந்தார். சோழர் காலத்தில் (12-ஆம் நூற்றாண்டு) ஆத்திச்சூ, கொன்றைவேந்தன், நல்வழி, மூதுரை ஆகிய நூல்களை எழுதிய ஓளவையார் ஒருவர் புகழ்பெற்றிருந்தார். சமயப்புலவர் காலத்தில் (14-ஆம் நூற்றாண்டு) ஓளவைக்குறள், விநாயகர் அகவல் ஆகிய நூல்களை எழுதிய ஒருவர் சிறப்புப் பெற்றிருந்தார். பிற்காலத்தில் 16-ஆம் நூற்றாண்டில் ஓர் ஓளவையும் 17, 18-ஆம் நூற்றாண்டுகளில் “பந்தனத்தந்தாதி” என்ற நூல் எழுதிய ஓளவையார் ஒருவரும் இருந்ததாகப் பெ.சு.மணி “சங்ககால ஓளவையாரும் உலகப் பெண்பாற் புலவர்களும் என்ற தன் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.”³ இதன் வழி ஓளவையார் என்னும் பெயரைத் தாங்கிய பலர் தமிழகத்தில் வாழ்ந்துள்ளதை அறியமுடிகிறது.

பாணர் மரபினர்

ஓளவையார் பாணர்குடி மரபைச் சார்ந்தனர். “யாழிசைத்துப் பண்ணமையப் பாடும் மரபினர் பாணர் எனப்படுவர். அப்பாணர் குடியில் தோன்றிய பெண்களைப் பாடினியர், விறலியர் என்னும் பெயர்களில் குறிப்பர். பாணர் பாடும் பாடலுக்கேற்ப ஆடும் இயல்பினர் விறலியர்”⁴ என்பதற்கேற்ப ஓளவையாரும் ஆடலும் பாடலும் வல்ல அரிவையராக விளங்கியதோடு பெரும்புலமை மிக்கவராகத் திகழ்ந்ததை அவர் படைத்த இலக்கியங்கள் பறைசாற்றும்.

ஓளவையாரின் கல்விச் சிறப்பு

சங்க காலத்தே கவிபாடித் தமிழ் வளர்த்த மெல்லியலாருள் ஓளவையார் தலைமைத்து

வமிக்கவர். இவர் அக்காலத்திலேயே அரசரை அடுத்திருந்து கவிபாடிப் பெரும்புகழ் பெற்றார். தமிழ் மூதாட்டி என்னும் சிறப்புப் பெயர் பெற்றார். ஓளவையாரின் அருந்தமிழ்ப் பாடல்கள் விழுமிய கருத்துச் செறிவும் அற்புதக் கற்பனை வளமும் உணர்ச்சிப் பெருக்கும் உடையனவாக அமைந்து விளங்குகின்றன.

ஓளவையாரின் சங்கப் பாடல்கள்

பெண்பாற் புலவர்களில் தலைமைப் புலவராக விளங்கக் கூடிய ஓளவையார் சங்க இலக்கியத்தில் அதிகமான (59) பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். எட்டுத்தொகை அக நூல்களான நற்றிணையில் ஏழு (129, 187, 295, 317, 381, 390, 394) பாடல்களையும் குறுந்தொகையில் பதினைந்து (15, 23, 28, 29, 39, 43, 80, 91, 99, 102, 158, 183, 200, 364, 388) பாடல்களையும் அகநானூற்றில் நான்கு (11, 147, 273, 303) பாடல்களையும் புற நூலான புறநானூற்றில் முப்பத்து மூன்று (87-104, 140, 187, 206, 231, 232, 235, 269, 286, 290, 295, 311, 315, 367, 390, 392) பாடல்களையும் பாடிய சிறப்பிற்குரியவர். “ஓளவையார் சங்ககாலப் பெண்பாற் புலவர்களில் முடிமணியாகத் திகழ்ந்தவர் என்ற பெருமைக்குரியவர்.”⁵

நற்றிணை

எட்டுத்தொகை வெண்பாவில் முதலாவதாக இடம்பெறக் கூடியது நற்றிணை நானூறு என்னும் அக இலக்கியமாகும். நற்றிணை, நல்திணை எனப்பிரிக்கப்படும் நல்லொழுக்கம் என்பது பொருளாகும். நற்றிணைச் செய்யுட்கள் ஒன்பதடிச் சிறுமையும் பன்னிரண்டடி பெருமையும் உடையன. நற்றிணைப் பாடல்களைத் தொகுக்கச் செய்தவன் பன்னாடு தந்த மாறன்வழுதி தொகுத்தவர் யார் என்று தெரியவில்லை. இந்நூலின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடலைப் பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் ஆவார்.

நற்றிணையில் தோழி கூற்றாக 217 பாடல்கள் தலைவி கூற்றாக 84 பாடல்கள் தலைவன் கூற்றாக 73 பாடல்கள் நற்றாய் கூற்றாக 11 பாடல்கள் பரத்தை கூற்றாக 9 பாடல்கள் கண்டோர் கூற்றாக 2 பாடல்கள் செவிலி, தேர்ப்பாகன், பாங்கன் கூற்றில் முறையே 3 பாடல்கள் உள்ளன. “பொது நிலையில் எல்லா அக இலக்கியங்களிலும் பெரும்பாலும் தோழி கூற்றுதான் மிகுதியாக அமையும். அந்நிலையில் நற்றிணையிலும் தோழி கூற்றே மிகுதியாக உள்ளது.”⁶

நற்றிணையில் புன்னை மரத்தைத் தலைவி சகோதரியாகப் பாவித்தது விருந்தோம்பல் சிறப்பு, வாழ்வியல் கூறுகள், திருக்குறள் கருத்துகள் முதலானவை இடம்பெற்றுள்ளன.

ஔவையாரின் நற்றிணைப் பாடல்திறன்

ஔவையார் நற்றிணையில் ஏழு (129, 187, 295, 37, 381, 390, 394) பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். இதனைப் பின்வரும் அட்டவணை விளக்குகிறது.

வரிசை எண்.	நூல் பெயர்	எண்	திணை	கூற்று	பா, அடி
1	நற்றிணை	129	குறிஞ்சி	தோழி	நேரிசை ஆசிரியப்பா, 9
2	நற்றிணை	187	நெய்தல்	தலைவி	நேரிசை ஆசிரியப்பா, 10
3	நற்றிணை	295	நெய்தல்	தோழி	நேரிசை ஆசிரியப்பா, 9
4	நற்றிணை	371	முல்லை	தலைவன்	நேரிசை ஆசிரியப்பா, 9
5	நற்றிணை	381	முல்லை	தலைவி	நேரிசை ஆசிரியப்பா, 10
6	நற்றிணை	390	மருதம்	பரத்தை	நேரிசை ஆசிரியப்பா, 11
7	நற்றிணை	394	முல்லை	கண்டோர்	நேரிசை ஆசிரியப்பா, 9

மேற்குறித்த அட்டவணை ஔவையார் நற்றிணையில் பாலைத்திணையைப் பாடவில்லை என்பதனை விளக்குகிறது. ஔவையாரின் நற்றிணைப்பாடல்கள் நேரிசை ஆசிரியப்பாவில் அமைந்ததோடு நற்றிணைக்குரியதாகக் கூறப்பெற்ற சிறநெல்லை, பேரெல்லைகளையும் மீறவில்லை என்பது அறியப்படுகிறது.

ஔருநாள் கழியினும் உயிர் வேறுபடுபவள்

உலக அமைப்பை முதல், கரு, உரி என மூன்றாக வகுத்து உலகில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கையை அகம் என்றும் புறம் என்றும் பாகுபடுத்தி அதை இயற்கையுடன் இயைபுறுத்தியது பண்டைய தமிழரின் சிறந்ததொரு பண்பாடாகும். “பலவகையிலும் ஒத்த நலன்களையுடைய ஒருவனும் ஒருத்தியும் கூடுங்காலத்துப் பிறப்பது இன்பம். அதனை இன்னதென்று சொல்லால் விளக்க முடியாது. அவர்கள் அகத்தால் அதாவது உள்ளத்தால் தான் உணர முடியும். அத்தகைய இன்பம் அகம் எனப்பட்டது.”⁷

தலைமக்களது அக வாழ்வு களவு, கற்பு என்னும் இரு திறத்தது. இவ்விரண்டிலும் பிரிவு என்பது நிகழக்கூடியது இயற்கையே. தலைவனது பிரிவினைத் தாங்கக் கூடிய வலிமையற்றவளாகத்தலைவி விளங்குவதனை நற்றிணைப் பாடல் சுட்டுகிறது.

தோழி தலைவியிடத்து “பொலிவுடைக் கூந்தலையுடைய தலைவியே! தலைவன் ஔருநாள் உன்னைப் பிரிந்து செல்வானும் அதனைத் தாங்கமாட்டாய் தலைவர் வேறு நாட்டிற்கு உன்னை விட்டுப் பிரிந்து செல்லப்போகிறார் என்பதனை எப்படித் தாங்குவாயோ என்பதனை,

“ஔருநாள் கழியினும் உயிர்வேறு படுஉம் பொம்மல் ஒதி! நம்இவண் ஒழியச் செல்ப என்பதாமே சென்று தம்வினை முற்றிவருஉம் வரை நம்மனை வாழ்த்தும் என்ப நாமே” (நற்.129:2-6) என்னும் பாடலடிகள் சுட்டுகின்றன.

படமெடுக்கும் பாம்பு நடுங்கும்படியாக இடிஇடிக்கும் போராலியொடு மழை பெய்யும் நள்ளிரவிலிருந்து தலைவன் வரும்வரை தலைவியால் எப்படித் தனித் திருக்க இயலும் என்பதனை ஓளவையார் விளக்கியுள்ளார். தலைவனது பிரிவால் வருந்தும் தலைவியைத் தோழி தேற்றும் விதத்தில் மேற்கூறிய பாடல் அமைந்துள்ளது. பிரிவுத்துயருக்கு வள்ளுவரின்

“செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின் வல்வரவு வாழ்வார்க்கு உரை” 8
என்னும் குறள் பொருத்தப்பாடுடையதாகும்.

கலிமடைக் கள்ளின் சாடி அன்னவள்

தலைவனும் தலைவியும் பலநாள் களவு வாழ்க்கை நடத்தினர். அதற்குத் தோழி உதவி செய்தாள். தலைவியின் உடல் மாறுபாட்டைக் கண்ட தாயும் அவனை இற்செறிக்கத் தலைவி தலைவனைக் காண இயலாது வருந்தினாள்.

கோடை வெம்மையால் மலைப்பகுதி எங்கும் பசுமை கெட்டு அங்கிருந்த வள்ளிக் கொடியும் வாடிப்போய்விட்டது. வேற்று நாட்டிலிருந்து கலங்களில் கொண்டு வந்த பொருள்கள் தலைவியின் தந்தையர் தம் கடற்கரையில் வந்து குவிந்தனர். அவற்றுள் எண்ணற்ற கள் சாடிகளும் இருந்தன. கள் சாடி போன்ற அழகுடைய தலைவி தலைவனைப் பிரிந்த துயரத்தால் வாடியதை,

“வேறுபல் நாட்டிற் கால்தர வந்த பலவினை நாவாய் தோன்றும் பெருந்துறைக் கலிமடைக் கள்ளின் சாடி அன்ன எம் இளநலம் இறக்கடை ஒழியச் சேறும் வாழியோ முதிகடிகம் யாமே!
(நற்.295:5-9)

என்னும் பாடலடிகள் சுட்டுகின்றன.

கள்ளாடியைத் தலைவிக்கும் அதன்பால் உள்ள கள்ளைத் தலைவியின் அழகுக்கும் உவமிக்கும் விதம் சிறப்பாகக் கூறப்பெற்றுள்ளது.

காலம்நீட்டித்தும் வயதை அதிகப்படுத்தியும் தலைவியை மணம் புரியாமல் காலம் கடத்தும் தலைவனைத் தோழி வாழ்க என்று வஞ்சப்

புகழ்ச்சியாகக் கூறுவதன் வழி தலைவியின் பிரிவுத்துயரையும் விரைவில் தலைவன் தலைவியைத் திருமணம் புரிய வேண்டுவதையும் வலியுறுத்துகிறார்.

மழை கண்டு அழல் தொடங்குபவள்

தலைவன் மீண்டு வருவதாகக் கூறிய கார்ப்பருவம் வந்துற்ற போதும் தலைவன் வராததால் அழுத தலைவியைத் தேற்ற பாகனிடம் விரைவாகத் தேரைச் செலுத்தச் சொல்லும் தலைவனின் அன்பினை,

“பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம் நிழல்திகழ் சுடர்த்தொடி நெகிழ ஏங்கி அழல் தொடங்கினளே!” (நற்.371:5-7)
என்னும் அடிகள் விளக்குகின்றன.

வானமெங்கும் மறையும் படியாக மேகங்கள் பரவி நிறைந்துள்ளன. இதுவரை மழையைத் தராத மேகங்கள் மழையைத் தந்துவிட்டன. இடி முழக்கம் மிகுதியாக உடைய இந்த இரவுப் பொழுதைத் தலைவி எப்படித் தாங்குவாள்? அவளைக் காக்க விரைவாகத் தேரைச் செலுத்தச் சொன்னதால் தலைவனின் அன்பு உணரப்படுகிறது.

இப்பாடலில் வரும் பெயல், நிழல், அழல், குழல் என்னும் சொற்கள் பாடலுக்குச் சுவை சேர்க்கின்றன.

நடுங்கல் நெஞ்சம்

தலைவி எவரிடமும் தன் மனத்துயரினை வெளிப்படுத்த இயலாத நிலையில் தனக்குத் தானே பேசிக் கொள்வது இயல்பு. பிரிவிடை ஆற்றாளாகிய தலைவி பருவரவு கண்டு வருந்தியதை,

“நடுங்கல் ஆனா நெஞ்சமொடு, இடும்பை யாங்கனம் தாங்குவென் மற்றே?”
(நற்.381:5-6)

என்னுமடிகள் விளக்குகின்றன.

அதியமான் விரைந்து செல்லும் யானைகளையும், குதிரைகளையும் இரவலர்க்கு அள்ளி வீசுவது போல மேகமானது மழையைப் பொழியத் தொடங்கியது. மழைபெய்யத்தொடங்கியதால்

தலைவி இறந்துபடும் நிலைக்கு ஆளாகியதை நற்றிணை சுட்டுகிறது.

நறுந்தண்ணியன் வருகையும் தலைவியின் மகிழ்வு

தலைவி தலைவனை எதிர்நோக்கிக் காத்திருந்தாள். மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்த காணகத்திலுள்ள கருகிய ஞெமை மரத்தில் இருந்த ஆந்தை கொல்லன் தட்டி எழுப்பும் இனிய ஒலி போல இனிமையாக ஒலித்தது. வேற்றுர்நோக்கிச் சென்றதலைவன் மார்பிடத்தே புள்ளிகளைக் கொண்ட நறுமணச் சாந்தைப் பூசிக் கொண்டு மகிழ்ச்சியுடனே திரும்பி வருவதனை,

“சென்றிசின் வாழியோ பனிக்கடு நாளே
இடைச்சுரத்து எழிலி உரைத்தென மார்பின்
குறும்பொறிக் கொண்ட சாந்தமொடு
நறுந்தண் ணியன் கொல்” (நற்.394:6-9)
என்னும் அடிகள் விளக்கி நிற்கின்றன.

இதனால் தலைவியின் வேதனை அகன்று மனம் குளிர்ந்து இன்பமடைவாள் என்பது பெறப்படுகிறது.

தொகுப்புரை

சங்ககாலப் பெண்பாற் புலவர்களுள் ஒளவையார் தலைமைப் புலவராவார். பாணர் குடி மரபில் ஆடல், பாடல்களில் வல்லவராய்த் திகழ்ந்தவர். ஒளவையார் என்னும் பெயரில் பலர் காலந்தோறும் வாழ்ந்துள்ளனர். அறநெறியுணர்ந்து கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து அரசர்க்கு நண்பராகவும் விளங்கியவர்.

ஒளவையார் பெண்பாற் புலவர்களிலேயே அதிகமான பாடலைப் பாடியவர் (59). இவர் நற்றிணையில் ஏழு பாடல்களையும், குறுந்தொகையில் 15 பாடல்களையும் அகநானூற்றில் நான்கு பாடல்களையும் புறநானூற்றில் 33 பாடல்களையும் பாடியுள்ளார்.

ஒளவையாரின் நற்றிணைப் பாடல்கள் (129, 187, 295, 371, 387, 390, 394) நேரிசை ஆசிரியப்பாவிலும் நற்றிணைக்குரிய சிற்றெல்லை, பேரெல்லைகளையும் பெற்று அமைந்துள்ளன.

குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என்னும் நான்கு திணைகளிலும் பாடல்கள் விளங்குகின்றன. பாலைத்திணையில் பாடல் இடம்பெறவில்லை.

தலைவி தலைவனின் ஒருநாள் பிரிவையே தாங்க இயலாதவர் அவளால் தலைவன் வினைமுடிந்து வரும் வரை ஆற்றியிருக்க இயலாது.

கள்சாடி தலைவிக்கும் அதனுள் இருக்கும் கள் தலைவியின் அழகுக்கும் உவமப்படுத்தப் பட்டுத் தலைவியின் பிரிவுத் துயரும் தலைவன் வரைவை நீட்டிப்பதும் தலைவியால் தாங்க முடியாதது.

கார்ப்பருவ மழையைக் கண்டு அழும் தலைவியின் துயரைத் தீர்க்கத் தலைவன் பாகனை விரைவாகத் தேரைச் செலுத்தச் சொல்வது.

நடுங்கல் நெஞ்சமொடு தலைவியின் வருத்தமும் தலைவியின் வருத்தத்தைப் போக்கும் தலைவனின் வருகை முதலானவை சுட்டப் பெற்றுள்ளன. பெண்பாற் புலவரான ஒளவையார் தானும் ஒரு பெண் என்பதாலேயே தலைவியின் மனத்துயரைத் தெள்ளிதின் நற்றிணைப் பாடல்களில் வெளிப்படுத்திய திறம் சிறப்புடையது.

மேற்கோள்கள்

1. வள்ளிநாயகி, தமிழ் வளர்த்த மகளிர், ப.22
2. அருட்கவிஞர் அ.காசி, ஒளவையாரின் ஆற்றலும் சங்கப் புலவர்களின் மாண்பும், ப.62
3. முனைவர் சரளா இராசகோபாலன், சங்கத்தமிழ் வளர்த்த நங்கையர், பக்.33-34
4. வள்ளிநாயகி, தமிழ் வளர்த்த மகளிர், ப.23
5. முனைவர் சரளா இராசகோபாலன், சங்கத்தமிழ் வளர்த்த நங்கையர், ப.34

6. அறிஞர் ச.வே.சுப்பிரமணியன், நற்றிணை தெளிவுரை, ப.23
7. டாக்டர் கே.கே.பிள்ளை, தமிழக வரலாறு மக்களும் பண்பாடும், பக்.132-133
8. குறள்.1151
3. சாம்பசிவனார் ச. முனைவர் வள்ளுவர் தெள்ளுரையும் சொல்லடைவும், மதுரை 625 001, பதிப்பு - 1970.
4. சுப்பிரமணியன் ச.வே. அறிஞர் நற்றிணை தெளிவுரை, மெய்யப்பன் பதிப்பகம், 53, புதுத்தெரு, சிதம்பரம் - 1, பதிப்பு - 2009.
5. பிள்ளை கே.கே. டாக்டர் தமிழக வரலாறு மக்களும் பண்பாடும், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தரமணி, சென்னை - 13, பதிப்பு - 2007.
6. வள்ளிநாயகி தமிழ் வளர்த்த மகளிர், விசாலாட்சி நிலையம், சென்னை - 14, பதிப்பு - 1981.
1. காசி.அ..அருட்கவிஞர் ஓளவையாரின் ஆற்றலும் சங்கப் புலவர்களின் மாண்பும், மணிமேகலைப் பிரசுரம், தி.நகர், சென்னை - 17, பதிப்பு - 2009.
2. சரளா இராசகோபாலன் முனைவர் சங்கத் தமிழ் வளர்த்த நங்கையர், ஒளிப்பதிப்பகம், சென்னை - 18, பதிப்பு - 1997.

துணைநூற் பட்டியல்